

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА»**

**ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

**Материалы
Международной научно-практической конференции
посвященной 50 – летию создания географического факультета**

15 – 18 мая 2025 г.

Грозный – 2025

УДК 332.1
ББК 65.9

Ответственный редактор: **Бекмурзаева Рашия Хамзатовна,**
и.о. декана факультета географии и геоэкологии

Члены редколлегии: **Гакаев Рустам Анурбекович,**
заместитель декана по научно-организационной
работе факультета географии и геоэкологии
Ахмиева Роза Бекмурзаевна,
старший преподаватель кафедры географии

Географические исследования в контексте социально-экономического развития регионов / Сборник материалов Международной научно-практической конференции посвященной 50 – летию создания географического факультета [Электронное издание]: (Грозный, 15-18 мая 2025 г.). – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2025. – 432 с.

В материалах Международной научно-практической конференции «Географические исследования в контексте социально-экономического развития регионов» представлены доклады по следующим направлениям: теоретические и прикладные вопросы физической и социально – экономической географии, социально-экономические основы развития регионов, экология и рациональное использование природных ресурсов регионов, туризм и индустрия гостеприимства в региональном развитии.

Материалы публикуются в авторской редакции. Сборник адресован преподавателям, аспирантам и студентам, представителям государственных и муниципальных структур, представителям бизнеса, преподавателям школ и общественным деятелям, а также всем интересующимся вопросами социальной, экономической, политической и рекреационной географии, экологии и устойчивого развития.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Тексты статей публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-91127-452-8

© Авторы статьи, 2025

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2025

Мауткина В.Е. Устойчивое развитие городских территорий: роль кадастра и геодезии в управлении ресурсам.....	277
Махмудова Ю.Ш. Влияние абиотических факторов на развитие картофеля.....	280
Мацаев С.Б., Джандарова Л.Х., Насуханов Р.Р. Геоэкологические особенности влияния широтно-высотных закономерностей на биопродуктивность ландшафтов Чеченской Республики.....	284
Морозова Л.В., Пилюгина А.В. Как урбанизация опустошает сельские земли.....	291
Морозова Л.В., Пустовалов А.А. Крупнейшие городские агломерации и формы расселения.....	294
Мусаева Г.Ф. Влияние объектов культурного наследия Азербайджанской Республики на культурный туризм.....	297
Мусостова Д.Ш., Мусостов З.Р. Развитие туризма в России в парадигме устойчивого природопользования.....	301
Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Полувлажные и полусухие климатические типы ландшафтных поясов: экогеографические особенности и проблемы опустынивания.....	310
Николаева Н.А., Сумарокова А.Р. Ключевые факторы успеха и их характеристика в авиационной промышленности.....	316
Павлова А.А., Вязанкин В.С. Архитектурное наследие Тулы: тематическая экскурсия как форма сохранения культурной идентичности.....	320
Панченко Д.А. Анализ показателей развития туристической отрасли России и особенностей развития туристско-рекреационных комплексов СКФО.....	323
Петросян А.Е., Прудникова Н.Г. Использование искусственного интеллекта в сфере туризма.....	331
Плесканев С.С. Применение машинного обучения для автоматизации предприятий российского ритейла.....	334
Полунина Н.Ю. Тренды российского рынка чечевицы в условиях глобализации.....	337
Прудникова Н.Г., Нетунаев Е.В., Дудник А.А. Пантолечение как туристское направление на территории Алтайского региона.....	340
Размахин К.К. Природные цеолиты в технологиях достижения углеродной нейтральности на территории Забайкальского края.....	347
Рафикова Н.А. Оценка, прогноз, управление устойчивости геосистем и проблемы рекреационного природопользования в Узбекистане.....	352
Саидова, Л.И., Байтазиева С.С. Вклад Байракова Идриса Абдурашидовича в географическую науку.....	360
Селищев Е.Н. Города Ярославской области в условиях нарратива и эклектичности современных территориальных социально-экономических трансформаций.....	365
Семенова А.Е. Основные показатели инвестиционного климата региона: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.....	372

ПОЛУВЛАЖНЫЕ И ПОЛУЗАСУШИЛИВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЯСОВ: ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ

Г.Л. Мустафабейли

*доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан*

М.А. Кахраманов

*научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан*

Аннотация. Данная статья охватывает закономерности, выявленные в результате сравнительного анализа биогеохимических характеристик почв с различными климатическими условиями (полувлажными и полузасушливыми), расположенных в Габалинском районе Азербайджана. Один из исследуемых участков находится в горной полувлажной климатической зоне (высота над уровнем моря — 1200 м), другой — в предгорной полузасушливой зоне (высота — 180 м). Путём анализа основных параметров песчано-илистых образцов, отобранных в бассейне реки Демирапаранчай, таких как рН, гумус, содержание макро- и микроэлементов, была дана их оценка. На основе полученных результатов даны рекомендации по сельскохозяйственному использованию данных территорий, а также выявлены изменения, связанные с опустыниванием, и оценены качественные характеристики почв и уровень обеспеченности питательными веществами.

Ключевые слова: фашии ландшафта, биогеохимия, илистые образцы, полувлажный, полузасушливый, макроэлементы, микроэлементы, проблема опустынивания.

SEMI-HUMILD AND SEMI-ARID CLIMATIC TYPES OF LANDSCAPE ZONES: ECOGEOGRAPHIC FEATURES AND PROBLEMS OF DESERTIFICATION

H.L. Mustafabeyli

*Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy, Head of the "Landscape studies" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan*

M.A. Gahramanov

*Scientific worker of the "Landscape studies" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan*

Abstract. This article covers the patterns revealed as a result of comparative analysis of the biogeochemical characteristics of soils with different climatic conditions (semi-humid and semi-arid) located in the Gabala region of Azerbaijan. One of the study sites is located in the mountainous semi-humid climatic zone (altitude 1200 m above sea level), the other is in the foothill semi-arid zone (altitude 180 m). By analyzing the main parameters of sand and silt samples collected in the Damiraparanchay River basin, such as pH, humus, content of macro- and microelements, their assessment was given. Based on the obtained results, recommendations were given on the agricultural use of these areas, as well as changes associated with desertification were identified, and the qualitative characteristics of soils and the level of nutrient supply were assessed.

Keywords: landscape facies, biogeochemistry, silt samples, semi-humid, semi-arid, macroelements, microelements, desertification problem.

Введение. В условиях постепенно засушливого гидрометеорологического климата, вызванного глобальными изменениями климата, динамика ландшафтов и процесс

опустынивания на территории Габалинского района Азербайджана рассматриваются как крайне актуальная экологическая и социально-экономическая проблема. Интенсивность проявления процесса опустынивания зависит от природных условий региона, особенно от антропогенных факторов, рельефа и климата [2, 3].

Увеличение засушливости региона из года в год, изменения температурного и влажностного режимов, загрязнение почв отходами, вырубка лесов, чрезмерный выпас скота на летних пастбищах и другие причины продолжают оказывать негативное влияние на экологическое равновесие региона.

Для оценки хода процесса опустынивания в качестве метода биогеохимических исследований были использованы биогеоценозы, определённые в пределах природных ландшафтных фаций. В условиях нестабильности климатического типа на выбранных объектах и снижения содержания биофильных элементов в почвах, было поставлено целью обоснование ускорения процесса опустынивания и определение соответствующих мероприятий по борьбе с ним [7].

На территории Габалинского района реки Бумчай, Тиканлычай, Хямзальчай, Демирапаранчай и Вандемчай образуют густую речную сеть, которая в южной части района объединяется, образуя реку Турянчай. Различные климатические условия формируют физико-химические и биологические свойства почв. В этом контексте изучение почв с учётом экогеографической обстановки играет важную роль в определении их аграрного потенциала. В статье представлен биогеохимический анализ песчано-илистых образцов, отобранных в бассейне реки Демирапаранчай, относящихся к горным полувлажным и Турянчай предгорным полузасушливым районам Габалинского района.

Основная часть. На участках, расположенных от водораздела Большого Кавказа до долины Алазань-Хефтеран и северного склона Шекинского плато, представлены различные типы почв, сформированные в результате накопления аллювиальных отложений, принесённых речной системой [1, 4].

В районах с полувлажным климатом распространены горно-бурые лесные почвы бассейна Демирапаранчай, встречающиеся на высотах от 1100 до 1800 метров над уровнем моря и охватывающие обширные территории. Эти почвы характеризуются наличием тёмного и толстого гумусового слоя, сформированного за счёт лесной подстилки, высоким водоудерживающим потенциалом, а также тяжёлым глинистым механическим составом.

В южной части района с полузасушливым климатом, в обширной аллювиальной равнине, пересечённой множеством притоков рек Тиканлычай, Бумчай, Хамзальчай, Демирапаранчай и Вандамчай, в восточной оконечности долины Алазань-Хефтеран распространены аллювиально-луговые, местами тёмно-каштановые и каштановые, а также лугово-болотные почвы [1].

Материалы и методика. В рамках ландшафтного мониторинга, проведённого на территории Габалинского района, при оценке различных ландшафтных фаций была использована методика, разработанная авторами, и отобраны образцы из автономной аллювиальной фации, находящейся в русле реки, с целью сравнительного анализа их биогеохимических характеристик [5].

В горной части Габалинского района наблюдаются различные геоморфологические и геологические проблемы. Здесь широко проявляются интенсивные процессы эрозии, смыва, оползней, обвалов, селей, а также высокая сейсмичность.

Как и в южных склонах Большого Кавказа в Шеки-Закатальской зоне, на территории Габалинского района, являющегося её частью, выделяются два основных ландшафтных пояса с различными климатическими условиями:

1. Горно-лесной ландшафтный пояс со среднегорными бурозёмами и светло-бурозёмами (1000–1800 м). В точке №1, расположенной в бассейне реки Демирапаранчай, преобладает полувлажный климатический тип и экогеографическая среда автономной аллювиальной ландшафтной фации.

2. Лесостепной ландшафтный пояс с каштановыми и чернозёмными почвами долины Алазань-Хефтеран (200–500 м). В точке №2, находящейся в бассейне реки Тюрячай, преобладает полусухой климатический тип и экогеографическая среда автономной аллювиальной ландшафтной фации.

Для исследования были отобраны песчано-илистые образцы из двух точек автономной аллювиальной ландшафтной фации Габалинского района. Эти образцы были переданы в лабораторию Шекинского регионального центра Агентства аграрных услуг для проведения химического анализа [8]. Химический состав илов приведён в таблице 1.

Точка 1: Бассейн реки Демирапаранчай, район Верхняя турбаза, высота 1200 м, полувлажный климат. Образец: песчано-глинистый ил.

Точка 2: Район реки Тюрячай, село Савалан, высота 180 м, полусухой климат. Образец: песчано-глинистый ил.

В почвенных образцах были определены следующие показатели: pH, солёность, содержание гумуса, P_2O_5 , K_2O , Na, общее количество азота (N), железа (Fe), марганца (Mn), меди (Cu), цинка (Zn), а также содержание извести. Результаты были сопоставлены с нормативными показателями и оценены.

Биогеохимическое значение химических элементов и их роль в почве

Почва по своей природе обладает разнообразными химическими, физическими и биологическими свойствами, связанными с развитием растений и окружающей средой. Ниже приведена информация о биогеохимическом значении исследуемых элементов и их роли в составе и плодородии почвы:

1. **pH (концентрация ионов водорода)** — показатель кислотности или щелочности почвы. Он тесно связан с доступностью питательных веществ для растений. При слишком низком (кислом) или высоком (щелочном) pH такие элементы, как фосфор и азот, становятся недоступными для растений. Оптимальный диапазон pH для большинства растений — 6.0–7.5.

2. **Солёность** — концентрация солей, особенно ионов натрия, калия и магния, влияет на водоудерживающую способность почвы и условия питания растений. Высокая солёность мешает развитию корневой системы и затрудняет поглощение, что приводит к снижению качества почвы и урожайности.

3. **Гумус** — органическое вещество, образующееся в результате разложения органики в почве. Он улучшает структуру почвы, способствует удержанию влаги, развитию микроорганизмов и доступности питательных веществ. Повышает микробиологическую активность и регулирует pH.

4. **P_2O_5 (фосфор)** — важен для роста растений, входит в состав клеточных стенок, генетического материала и молекул энергии. Недостаток фосфора замедляет рост растений. В почве он часто малоподвижен, что затрудняет его усвоение.

5. **K_2O (калий)** — регулирует водный баланс, участвует в фотосинтезе и синтезе белков. Повышает устойчивость растений к стрессу. При достаточном количестве растения развиваются более крепкими и здоровыми.

6. **Na (натрий)** — не является жизненно важным элементом для растений, но при избыточном содержании создаёт солёную среду, ухудшая доступность других питательных веществ. Избыток натрия может нарушать структуру почвы и угнетать рост растений.

7. **N (азот)** — основной элемент питания, входит в состав белков, аминокислот и других важных соединений. Недостаток вызывает замедление роста и пожелтение растений. Основным источником азота в почве являются микроорганизмы.

8. **Fe (железо)** — микроэлемент, необходимый для фотосинтеза и переноса кислорода. Его усвоение растениями зависит от уровня pH. Недостаток вызывает хлороз и ослабление фотосинтеза.

9. **Известь ($CaCO_3$)** — повышает pH и улучшает структуру почвы. Кальций входит в состав клеточных стенок и важен для общего здоровья растений. Также влияет на доступность других элементов.

10. **Mn (марганец)** — участвует в ферментативных процессах, фотосинтезе, энергетическом обмене и антиоксидантной активности. Недостаток вызывает задержку роста, хлороз и ослабление фотосинтеза. Избыток может вызывать токсичность.

11. **Cu (медь)** — необходимый микроэлемент, участвующий в ферментативных реакциях и общем развитии растений. Недостаток меди замедляет рост и повышает восприимчивость к болезням.

12. **Zn (цинк)** — микроэлемент, важный для роста, фотосинтеза и синтеза генетического материала. Недостаток цинка приводит к замедленному росту и деформациям.

Таблица 1. Химический состав песчано-илистых образцов, отобранных из автономной аллювиальной ландшафтной фации на территории Габалинского района

№	Образцы и местоположения	Показатели	Единицы измерения	Результат анализа	Норма	Оценка
1.	Габалинский район, р. Демирапаранчай, Верхняя турбаза. Песчано-илистый, полувлажный климат, выс. 1200. 41°00'58" с.ш., 47°53'40" в.д.	pH	—	9.06	6.6-7.5	Щелочной
		Солёность	мСм/см	0.169	0-2	Несолёный
		Гумус	%	0.12	2-3	Очень низкий
		P ₂ O ₅	кг/га	49.22	60-120	Низкий
		K ₂ O	кг/га	76.5	250-550	Очень низкий
		Na	мг/кг	30.9	81-120	Очень низкий
		N	%	0.006	0.09-0.17	Очень низкий
		Fe	мг/кг	10.9	2.5-4.5	Высокий
		Известь	%	19.7	5-15	Высокий
		Mn	мг/кг	7	14-50	Низкий
Cu	мг/кг	1.2	≥ 0.2	Достаточный		
Zn	мг/кг	0.36	1.0-2.4	Низкий		
2	Габалинский район, р. Тюрянчай, село Савалан. Песчано-илистый, полузасушливый климат, выс. 180 м. 40°46'39" с.ш., 47°36'20" в.д.	pH	—	8.67	6.6-7.5	Щелочной
		Солёность	мСм/см	0.984	0-2	Несолёный
		Гумус	%	0.87	2-3	Очень низкий
		P ₂ O ₅	кг/га	4.95	60-120	Очень низкий
		K ₂ O	кг/га	103.75	250-550	Очень низкий
		Na	мг/кг	255.7	81-120	Высокий
		N	%	0.043	0.09-0.17	Очень низкий
		Fe	мг/кг	13.1	2.5-4.5	Высокий
		Известь	%	7.04	5-15	Средний
		Mn	мг/кг	10.6	14-50	Низкий
Cu	мг/кг	1.9	≥ 0.2	Достаточный		
Zn	мг/кг	0.64	1.0-2.4	Низкий		

Анализ результатов. Почвы горно-лесной зоны с полувлажным климатом в бассейне реки Демирапаранчай (Габалинский район) характеризуются высокой щелочностью (pH 9.06), низким содержанием гумуса (0.12%) и крайне низким уровнем основных питательных веществ (азот, фосфор, калий). Из микроэлементов в достаточном количестве представлены железо (Fe) и медь (Cu), однако наблюдается дефицит марганца (Mn) и цинка (Zn). Повышенное содержание извести (19.7%) препятствует усвоению фосфора растениями. Поэтому рекомендуется улучшение почвы путём обогащения гумусом и применения сбалансированной системы удобрения. Для возделывания подходят плодовые и лесные культуры, приспособленные к горным условиям (дуб, граб, фундук, яблоня), а также бобовые (нут, люцерна), обогащающие почву [6].

С другой стороны, почвы в районе Тюрянчай (село Савалан) с полузасушливым климатом, расположенные на более низкой высоте, подвержены засухам. Здесь также наблюдаются высокая щелочность (pH 8.67), низкое содержание гумуса (0.87%) и дефицит основных питательных веществ. Особенно высокая концентрация натрия (255.7 мг/кг) повышает риск засоления и разрушения почвенной структуры. Рекомендуется проведение мелиорации путём внесения гипса, обильного полива для вымывания натрия и обогащения органическим веществом. Для земледелия следует выбирать устойчивые к засухе и солеустойчивые культуры — гранат, инжир, хурма, хлопчатник, сорго и ячмень.

Результаты исследований показали, что наблюдаемые в Габалинском районе ландшафты полувлажного и полузасушливого климатических типов резко различаются по качеству почв и ведению сельского хозяйства. Климатические условия напрямую влияют на физико-химические и биологические свойства почвы, определяя её продуктивность и пригодность к использованию (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ ландшафтов с семиувлажнённым и семиаридным климатом

№	Показатели	Семиувлажнённые ландшафты	Семиаридные ландшафты
1	Климатические условия	Полувлажный, умеренный, осадки 400–800 мм	Засушливый, осадков мало (250–400 мм), высокая испаряемость
2	Тип почвы	Бурые горно-лесные почвы, глинистые	Каштановые, аллювиальные, засоленные участки
3	Содержание гумуса	Относительно высокое (благодаря лесному покрову)	Низкий уровень
4	Показатель pH	Щелочной (9.06), в некоторых случаях высокая карбонатность	Щелочной (8.6–8.8), высокая засоленность и содержание Na
5	Питательные вещества (N, P, K)	Слабое, но благодаря полувлажности более доступные	Очень слабое, доступность для растений низкая
6	Микроэлементы (Fe, Zn, Mn)	Fe и Cu – высокие, Zn и Mn – дефицитны	Fe и Cu – в недостатке, дефицит Zn и Mn сохраняется
7	Растительный покров	Дуб, граб, подлесные травы, бобовые	Засухоустойчивые: гранат, инжир, сорго, ячмень
8	Риск опустынивания	Относительно низкий – лесной покров выполняет защитную функцию	Высокий – засоление, разрушение структуры, сильное антропогенное влияние
9	Использование почв	Садоводство, лесное хозяйство, устойчивое земледелие	Возделывание засухоустойчивых культур, орошаемое земледелие
10	Рекомендуемые меры	Повышение гумуса, сбалансированное удобрение, охрана лесов	Гипсование против засоления, орошение, внесение органических веществ

Анализ показал, что оба типа почв имеют низкую продуктивность. Аномальные биогеохимические показатели создают серьезные препятствия для усвоения растениями питательных веществ из почвы. Высокий уровень натрия в полузасушливых зонах увеличивает риск структурной деградации почвы и засоления. Для восстановления этих земель: следует приносить в почву органические вещества (компост, навоз), сбалансированные минеральные удобрения, коррекция штукатуркой (для полузасушливых) и биоудобрения. Микроэлементы (Zn, Mn) следует вносить по листьям.

1. Оба типа почв имеют очень низкий уровень питательных веществ, что снижает производительность.

2. В полувлажной зоне следует вносить удобрения, создающие кислую реакцию на известь и щёлочность (сульфат аммония, суперфосфат).

3. В полузасушливой зоне проблему натрия следует решать с помощью гипсования и обильного орошения.

4. Для посадки рекомендуются сорта, адаптированные к почвенным условиям: гранат, инжир (полузасушливые), яблоня, дуб (полувлажные).

5. Для повышения плодородия почвы следует применять севооборот и зеленое удобрение (сидераты-растения)

Заключение

1. На территории Габалинского района процессы опустынивания наиболее интенсивно проявляются на южных участках — в районе Яйла Эмирван и частично в долине реки Турянчай, что обусловлено климатическими условиями и антропогенным воздействием. Поэтому, если в верхнем и среднем течении реки Демирапаранчай, относящейся к

полувлажному климату, содержание натрия ниже нормы, то в полузасушливой зоне Турянчая его количество резко превышает допустимые значения.

2. Во всех зонах отмечается дефицит основных макроэлементов (азота, фосфора, калия) и гумуса, что значительно снижает плодородие почв.

3. В зоне с полувлажным климатом высокий уровень известковости и щелочной рН ограничивают доступность фосфора и других элементов, что негативно сказывается на плодородии почвы.

4. В полузасушливой зоне высокое содержание натрия и щёлочность усиливают риски засоления и разрушения структуры почвы.

5. Для восстановления плодородия почв в обеих климатических зонах необходимо применение органических удобрений, сбалансированное внесение микроэлементов и регулирование рН почвы.

6. Выбор сельскохозяйственных культур должен осуществляться с учётом химического состава почвы и климатических условий. В засушливых районах предпочтение следует отдавать солеустойчивым и глубоко корневым растениям.

7. С экологической точки зрения необходимо проведение мероприятий по борьбе с засолением и эрозией почв, а также поощрение устойчивых методов земледелия.

8. В нижнем течении реки Демирапаранчай наблюдается вымывание щелочных элементов (Na, Ca, K, Mg и др.) и накопление железа (Fe) в илистых отложениях. Это приводит к снижению соотношения карбонатности к солёности в илах, что свидетельствует об усилении процессов опустынивания в южной части территории Габалинского района с полузасушливым климатом.

Библиографический список

1. Mustafabəyli H.L. və baş. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. АМЕА Şəki REM mətbəəsi. 2020. 372 s.
2. Mustafabəyli H.L., Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi göstəricilərin tətbiq edilməsi. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science". Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023. s. 474-491. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-474-491>
3. Mustafabəyli H.L. Arid və humid tipli biogeosenozların landşaft diaqnostik və biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science". Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 февраля. 2023. с. 457-469. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-457-469>
4. Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградированных ландшафтов». 17-18 марта 2023 г. Грозный, Россия. с. 248-254. <http://dx.doi.org/10.36684/86-1-2023-248-254>
5. Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Новая классификация типов ландшафтных фаций. Международной научно-практической конференции «Устойчивость природных ландшафтов и их компонентов к внешнему воздействию» посвящённой 70-летию юбилею кандидата биологических наук, доц. И.А.Байракова. Грозный, Россия, 18-19 октября 2024 г, с. 405-414. <http://dx.doi.org/10.36684/148-1-2024-405-414>
6. Мустафабейли Г.Л. О биогеохимических свойствах горных пород, ила и растений, распространённых на южном склоне Большого Кавказа. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science". Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта. 2023. с. 255-265. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-255-265>
7. Мустафабейли Г.Л. Геохимико-географические факторы влияющие на биогеохимический круговорот химических элементов в биогеоценозах Шеки - Закатальского региона Азербайджана. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science". Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 25 апреля. 2023. с. 549-560. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-549-560>
8. Mustafabeyli H.L., Gahramanov M.A. Biogeochemical signs of the desertification process in the territory of Gabala region of Azerbaijan, Nature & Science International Scientific Journal, vol. 7, february 25, 2025. Baku, Azerbaijan. pp. 23-29. ISSN: 2707-1146. <https://doi.org/10.36719/2707-1146/53/23-29>

**ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

**Материалы
Международной научно-практической конференции
посвященной 50 – летию создания географического факультета**

Подписано в печать 27.06.2025 г. Формат 60x84/8
Бумага офисная. Печать-ризография.
Уч.-изд. л. 31,1. Тираж 100 экз.

Издательство Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова
Адрес: 364037 ЧР, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33